

Б У Д И Т Ё Л И

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ
ОТ XVIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
1 НОЕМВРИ 2020 Г.

70

The logo for BIT (Biblioteka i Informatsionni Tehnologii) is integrated into the number '0'. It features a stylized globe with horizontal lines and the letters 'БИТ' below it.

70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗА БУКВИТЕ
ЗЪПИСМЕНЕХЪ

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК
XVIII национална научна конференция
с международно участие
София, 1 – 2 ноември 2020 г.

KNOWLEDGE SOCIETY AND 21st CENTURY HUMANISM
The 18th International Scientific Conference
Sofia, 1st – 2nd November 2020

ЗА БУКВИТЕ
О ПИСМЕНОХЪ

Сборникът „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ е реализиран в рамките на проект „Стимулиране на научните комуникации в изследователската и преподавателската дейност на преподавателите от УниБИТ в националния и международен информационен обмен – Научни конференции с международно участие по случай Деня на будителите „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1 ноември 2020 г.“ (ПЧФНП 2020-05/13.04.2020 г.) по Наредбата на Министерството на образованието и науката, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

The Proceedings “Knowledge Society and 21st Century Humanism” has been realized within the project “Stimulation of Scientific Communication in the Research and Teaching Activities of ULSIT Lecturers in National and International Information Exchange – Scientific Conferences with International Participation on the Day of the Leader of the Bulgarian Revival” of the 21st Century Knowledge and Humanism – 1st November, 2020 (PPFPP 2020-05/13.04.2020) under the Regulation of the Ministry of Education and Science, coordinated by Assoc. Prof. Lubomira Parijkova. PhD.

Университет по библиотекознание и информационни технологии
© Академично издателство „За буквите – О писменехъ“, 2020
ISSN 2683-0094

University of Library Studies and Information Technologies
©Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2020
ISSN 2683-0094

Академично издателство „За буквите – О писменехъ“ не носи отговорност за изказаните мнения, идеи и хипотези на авторите в техните доклади, включени в настоящия сборник.

Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh” does not take responsibility for the expressed opinions, ideas and hypotheses of the authors and their articles included in the current proceedings.

СЪВРЕМЕННИ ГРАФИЧНИ МОДЕЛИ НА КОНТЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ – ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Мая Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: В предложеното изследване се прави опит за типологизация на актуалните в момента графични модели на визуална репрезентация на съдържанието на електронните книги – приложения за деца във възрастовата група 4 – 7 години. Въпросът, който се дискутира, е: как да накараме едно дете, което не може да чете, да възприеме и разбере дадено съдържание пълноценно? А възможният отговор е: чрез адаптиране и адекватна навигация на информацията посредством многоканален и интерактивен достъп до нея. Изпълнението на тази задача се възлага на комуникационния дизайн, неговите възможности и потенциал.

Ключови думи: дизайн, дигитална комуникация, електронна книга – приложение, образование.

Въведение

През последните години ролята на UX и UI дизайна става водещ и определящ фактор при проектирането на всеки продукт, предназначен за масовия пазар. От настоящата ни позиция на потребители не е достатъчно как изглежда един продукт или как ни кара да се чувстваме, а как работи, как ни кара като ползватели да взаимодействаме с него, доколко е интуитивен при експлоатацията и каква навигационна лекота, избор, дори свобода ни предоставя [1].

В тази обща картина не правят изключение и електронните мултимедийни книги – приложения, ориентирани към детската аудитория. Дори ролята им като обект в настоящото изследване е много показателна за разкриването на значимостта и ефективността на потребителския опит и преживяване, като се отчита факта, че става дума за книги, предназначени за четене от деца, които все още не могат да четат самостоятелно или не са опитни читатели.

Въпросът, който си задаваме в подобни случаи, е: как да накараме едно дете, което не може да чете, да възприеме и разбере дадено съдържание пълноценно? А възможният отговор е: чрез адаптиране и адекватна навигация на информацията посредством многоканален и интерактивен достъп до нея. Изпълнението на тази задача се възлага на комуникационния дизайн, неговите възможности и потенциал.

В настоящото изследване се прави опит за типологизация на актуалните в момента графични модели на визуална репрезентация на съдържанието на електронните книги – приложения за деца във възрастовата група 4 – 7 години.

Методология на изследването

За целите на изследването на графичен контент анализ и компаративен анализ на графичните модели са подложени детски електронни книги на големи, средни и малки компании – производители на специализирани мобилни приложения за образование: Amaya Kids (1 000 000+ инсталирания за Android и iOS), TabTale (1 000 000+ инсталирания за Android и iOS), British Council (100 000+ инсталирания за Android), Touchzing Media (500 000+ инсталирания за Android), AppComm, ООО (1000+ инсталирания за iOS).

Изследваните параметри са:

1. потребителски интерфейс;
2. структура/организация на съдържанието;
3. навигация;
4. функционалности.

Акцентът в изследването се поставя върху ефективността на визуализацията на информационната структура на електронната мултимедийна книга – приложение, и доколко тя е адекватна (отразява и съответства) на начина, по който децата потребители във възрастовия диапазон 4 – 7 години възприемат съдържанието. В тази възраст децата или все още не могат да четат самостоятелно, или са начинаещи читатели без опит. Следователно е необходимо със средствата на навигационни, организационни и функционални инструменти да се компенсира липсата на четивна грамотност и да се постигне пълно усвояване на съдържанието, т.е. да се осъществи четене без „същинско четене“.

Първият принцип, който се прилага в решаването на проблема, е: **„дублиране на текстовата информация чрез статична или динамична визуална информация“**. Под „статична визуална информация“ се разбират: икони, бутони, изображения. А под динамична – графики на движение, анимация и видео.

Вторият принцип е: **„дублиране на текстовата информация чрез аудиоинформация“**. Аудиоинформацията може да бъде генерирана от производителя на продукта или генерирана и кастомизирана от потребителя.

Третият принцип, който има помощна роля при възприемането на текстовото съдържание, е: **„допълване и разширяване на текстовата информация с образователни дейности – игри“**, т.е. висока степен на геймификация/ игровизация при асимилирането на съдържанието. Въз основа на тези три принципа може да се говори за типологизация на графичните модели на визуализация на съдържанието в електронните книги – приложения за деца, които не са „читатели“ в конвенционалния смисъл на понятието.

Резултати

По отношение на първия параметър – потребителския интерфейс, са изследвани следните характеристики:

1. Типография;
2. Цветови системи;
3. Изображения.

Резултатите от графичния контент анализ на трите изследвани характеристики показват следните стойности в проценти, представени на фиг. 1, 2 и 3:

Фиг. 1. Типография

Що се отнася до дизайна потребителския интерфейс дизайн в електронните книги – приложения за деца, може да се направи изводът, че всички производители се съобразяват с безспорните предимства, които дават шрифтовете (вж. фиг. 1) от бароковата антиква, слабсерифните шрифтове и сансерифните хуманистични шрифтове при рецепцията на текста от дисплей, особено в ранна детска възраст, било то заради по-голямата х-височина на даден шрифт, по-опростения рисунък на буквените му начертания или по-големия просвет на буквите.

Изборът на шрифт за представяне на съдържанието в изследваните книги – приложения за мобилни устройства, показва, че в 50% от случаите производителите отдават предпочитание на слабсерифните (египетски) шрифтове, модел „Кларендон“, тъй като при тях успешно се съчетават изявените серифи, които помагат за задържане на погледа върху реда по време на четене, и динамичният контраст в рисунъка на буквените начертания. Не на последно място по значение е и преобладаващо високата х-височина на използваните шрифтове.

Поравно са разпределени останалите проценти, по 25%, между другите две големи шрифтови групи, предпочитани за типографското оформление на текстовете – бароковата антиква и хуманистичните сансерифни

шрифтове. Предпочитанието към първата група може да се обясни с оптималната х-височина и просвет на буквите, умерения контраст в рисунька на шрихите, а при втората група – с по-опростената форма на глифовете, която позволява на неопитния читател да разграничава с лекота при четене букви със сходен рисунък.

Фиг. 2. Цветови системи

Изборът на цветови системи (вж. фиг. 2) не подлежи на никакви рестрикции при пълноцветното възпроизвеждане на изображенията върху дисплей, но личи предпочитанието към висококонтрастни хармонични комбинации на „плоски“ цветови решения с висок интензитет.

При 75% от изследваните книги – приложения, дизайнът на интерфейса е представен цветово чрез допълнителни и разделени допълнителни цветови съчетания, което позволява да се постигне една доста по-драматична визия на оформлението. От своя страна това е предпоставка за по-голяма ангажираност на вниманието и концентрацията при децата, като, естествено, акцентът пада върху основните и „по-сурови“ тонове. По отношение на цветната температура може да се обобщи, че при останалите 25% от случаите, когато са използвани аналогични цветови гами, изборът клони към студените тонове, които успокояват детската психика и минимализират напрежението при четене.

Фиг. 3. Изображения

По отношение на изображенията (вж. фиг. 3) в мултимедийните книги – приложения за деца, може да се направи изводът, че приоритетни за визуализацията на съдържанието са пълноформатните изображения – илюстрации, както и неангажиращите и по-спокойни текстурирани фонове, които неутрализират изгледа и редуцират информационния поток, когато това е необходимо, за по-лесно усвояване на съдържанието. Статичните изображения илюстрации са 80% от общия брой изображения в книгите, а едва 20% от тях са фонове текстури. В числото на изображенията илюстрации са включени и графиките на движение, които успешно изпълняват своята роля на динамичен, панорамен, триизмерен елемент в общата композиция на отделните дизайнерски решения на разтворите. Визуализацията на навигацията в изследваните специализирани книги е възложена на иконичните бутони. На практика хиперлинковете са представени графично в 100% от случаите чрез икони. Изключение правят функционалните линкове, предназначени за употреба от родители и други възрастни потребители на приложенията, но и тук се прави уговорката, че в преобладаващите случаи тези линкове са визуализирани чрез бутони с алтернативен текст, а не просто като хиперлинкове със стандартната си графична репрезентация.

Следващият изследван параметър след потребителския интерфейс дизайн, който има пряко отношение към контент визуализацията в детските мултимедийни книги – приложения, са моделите на структура и организация на съдържанието.

Самото съдържание на електронните книги може да се раздели на три големи групи: текстово, аудио- и визуално. Текстовото е статично и динамично, както и аудио- и визуалното. Статичното текстово съдържание е информацията, която изпълнява функционална роля. Дава сведения за производителя, осигурява контакт и обратна връзка на потребителя с него. Предлага опции за избор/смяна на език, достъп до социални мрежи,

посещение в онлайн магазин с възможност за евентуална покупка.

Динамичното текстово съдържание е повествованието в книгата, което трябва да бъде прочетено от детето. То се променя на всяка нова страница, организирано в отделни глави или раздели. Интерактивното съдържание, под формата на хиперлинкове в началото на книгата, след страницата с главното меню, също е част от цялостното динамично съдържание на книгата и оптимизиращ навигационен инструмент в корпуса на информационната архитектура на приложението.

Аудиосъдържанието в книгите – приложения за деца, в много висока степен дублира текстовото съдържание. Това прави възможно четенето/следенето/сканирането на текста чрез опция за слушане на аудиозапис, придружен симултанно от цветно маркиране на прочетената/произнесената фраза от текста. Друга опция е предоставянето на възможност за аудиозапис на текста от потребителя (опитен читател) с функция за каustomизиране на различни роли.

Визуалното съдържание в електронните книги за деца – неопитни читатели, е водещо спрямо текста. От една страна, защото дублира в пълна степен текстовото, а от друга, защото изпълнява и информираща, разясняваща, допълваща и обогатяваща роля в образователния процес на придобиване на комплексна четивна грамотност при потребителите между 4 и 7 години.

Освен статичните пълноформатни изображения, илюстриращи сюжета, са включени модулни образователни игри (вж. фиг. 4), които под една или друга форма присъстват в почти всички книги – приложения, независимо от производителя. Такива са опциите за:

1. намиране на различни скрити обекти, имащи отношение към повествованието (вж. фиг. 5);
2. броене на обекти – действащи лица в текста (вж. фиг. 6);
3. оцветяване на обекти с помощта на различни техники и инструменти (вж. фиг. 7);
4. редене на пъзели с различна степен на трудност (вж. фиг. 8 и 9);
5. запомняне и намиране на съвпадения при двойки закрити карти на принципа: изображение – изображение, изображение – дума, или дума – дума (вж. фиг. 10).

Фиг. 4. Модулни образователни дейности – игри

Фиг. 5. Намиране на скрити обекти

Фиг. 6. Броене

Фиг. 7. Оцветяване

Фиг. 8. Избор на пъзели по степен на трудност

Фиг. 9. Редене на пъзели

Фиг. 10. Запомняне и намиране на съвпадения

Графиките на движение присъстват осезаемо в приложенията, те дават усещането за развитие и посока, перспектива и триизмерност в книгите.

В 50% от случаите производителите на електронни книги залагат на поп-ъп изгледа на разтворите с цел по-голяма динамика на повествованието и разчупване на модела на линейност при разгръщане на текста.

Видеото като инструмент за визуализация на съдържанието присъства в 25% от изследваните книги и ролята му е да дообогати и разнообрази с допълнителна информация текста, да поясни сюжетната линия, както и да изпълни функцията на още един ракурс при представянето на литературната фикция.

На базата на получените резултати може да се направи заключението, че и трите принципа на визуализация на съдържанието, които работят комплексно за осъществяване на четивния процес при деца без изградени навици за четене, са спазени и с това повишават ефективността на продукта.

От изключително значение за възможността едно дете без четивна грамотност да може да „прочете“ дадено съдържание и да го разбере, е навигационната система на приложението.

Навигацията в електронните книги – приложения, е изключително опростена като визия и много интуитивна за употреба. Тя разчита на визуални подсказки чрез икони и бутони, с графична визия, дублираща алтернативния текст. Иконите и бутоните дори формално наподобяват и графично изобразяват смисъла на текстовите линкове, без да оставят някакво съмнение у децата потребители каква е тяхната функция.

Навигацията не е многостепенна, главното меню е без разгръщане, липсва и субнавигация [2, 97 – 107]. Менюто се представя обикновено като 2 – 3 бутона, разположени вертикално, или като няколко икони – бутони, върху целия изглед на разтвора (вж. фиг. 11).

Фиг. 11. Начална страница на книга – приложение, с опростена главна навигация

По отношение на метанавигацията може да се каже, че тя присъства в приложенията, на първата и/или последната страница на книгите, но в много минималистичен вид, обикновено представена отново чрез бутони – икони, предимно за родителски контрол, информация и връзка със сайта на производителя или онлайн магазин за мобилни приложения.

Футър навигация почти навсякъде липсва.

Последният изследван параметър в книгите – приложения за деца, е степента на функционалност в контекста на информационния им дизайн.

Подобно на навигационните системи, и по отношение на функционалните възможности тези книги са с ограничени и опростени опции за интеракция и са ориентирани предимно към възрастните потребители, а не към децата читатели. В почти всички изследвани приложения присъстват функционалности като: възможност за смяна на език, достъп до социални мрежи, форма за контакт, директен линк към сайт на производител или онлайн магазин.

Изводи/Дискусия

Изводите, които може да се направят на базата на проведеното изследване на електронни книги за детска аудитория във възрастовата група 4 – 7 години, са следните:

- Съвременните модели на визуална репрезентация на съдържанието са оптимизирани за нуждите и потребностите на целевата група, към която са ориентирани.
- Потребителският интерфейс е ориентиран към потребителя с акцент върху ефективната комуникация.
- Организирането на информационната структура е интуитивно, логично, линейно и разбираемо за децата потребители.

- Навигацията на съдържанието е опростена, минималистична, преобладаващо иконична.
- От гледна точка на ефективността трябва да се подчертае ролята на дублирането на текстовата информация чрез статична или динамична визуална информация, дублирането на текстовата информация чрез аудиоинформация и допълването и разширяването на текстовата информация с образователни дейности – игри, т.е. високата степен на геймификация, в процеса на придобиване на начална четивна грамотност при децата.

Заклучение

В заключение може да се обобщи, че чрез инструментите на комуникационния, в частност на информационния, UI и UX дизайн възможностите за пълноценна визуална репрезентация на съдържанието в книгите – приложения за деца на 4 – 7 години без изградени навици за четене, са на практика неизчерпаеми, а резултатите към момента са повече от удовлетворителни. Визуализацията на контента чрез различни графични модели, използващи инструментариума на комуникационния дизайн, осигурява алтернативен опит и емоционална и функционална грамотност в процеса на придобиване на умения за четене, по-различни от осъществяването на традиционния четивен процес чрез буквари и читанки – не на последно място, и защото в книгите – приложения за деца, може да се експериментира с възможностите на мултимодалния дизайн, нещо, трудно осъществимо и още по-рядко срещано в традиционните хартиени образователни книги за детска аудитория.

References/Литература

1. **Stoyanova**, M. Morfoloĝichni aspekti na kontent dizayna v balgarskite elektronni uchebnitsi za nachalno i sredno obrazovanie. – V: *Newmedia21.eu. Mediite na 21 vek: Onlayn izdanie za izsledvania, analizi, kritika* [online], 11 dekemvri 2019 [cited 29 June 2020]. Available from: <https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie/>
[**Стоянова**, Мая. Морфологични аспекти на контент дизайна в българските електронни учебници за начално и средно образование. – В: *Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика* [online], 11 декември 2019 [cited 29 June 2020]. Available from: <https://www.newmedia21.eu/analizi/morfologichni-aspekti-na-kontent-dizajna-v-balgarskite-elektronni-uchebnitsi-za-nachalno-i-sredno-obrazovanie/>]
2. **Valkanova**, Vesselina. Medii i ueb dizayn. Kultura i funktsionalnost na onlayn komunikatsiyata. UI „Sv. Kl. Ohridski“, S., 2019.
[**Вълканова**, Веселина. Медии и уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2019.]

За автора

Мая Стоянова е доктор по „Обществени комуникации и информационни науки“. Преподава „Графичен дизайн“, „Комуникационен дизайн“ и „Дизайн на книгата“ във ФЖМК на СУ. Публикациите и научните ѝ интереси са в областта на визуалната комуникация, типографията и графичния дизайн на печатни и дигитални медии.

За контакт с автора: majas@uni-sofia.bg

**CONTEMPORARY GRAPHIC MODELS OF CONTENT
VISUALIZATION IN E-BOOKS-APPLICATIONS FOR CHILDREN****Maya Stoyanova***Sofia University “St. Kliment Ohridski”*

Abstract: In the proposed study an attempt is made to typologize the current graphic models of visual representation of the content of e-books-applications for children in the 4 – 7 years age group. The question under discussion is: how to make a child who cannot read perceive and understand a content fully? And the possible answer is: by adapting and adequately navigating the information through multi-channel and interactive access to it. The implementation of this task is assigned to the communication design, its capabilities and potential.

Key words: design, digital communication, e-book-application, education.

About the Author

Maya Stoyanova has a PhD in Public Communications and Information Sciences. She teaches Graphic Design, Communication Design and Book Design at Sofia University, Faculty of Journalism and Mass Communication. Her publications are in the field of visual communication, typography and graphic design of print and digital media.

To contact the author: majas@uni-sofia.bg